

ЗӘХӘРЛИ ГАЗДЕН ЗЫЯНЛАНЫҰДЫҢ ХӘМ ӨРТЛЕРДИҢ АЛДЫН АЛАЙЫҚ

Қ.Көшетеров

Қараөзек районы АЖБ АЖПБ киши инспекторы аға сержант.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18112935>

Гүз-қыс мәусими дауамында пуқаралар тәрәпинен турақ жайларын жылытыўда табиғый хәм суйылтырылған газ, көмир хәм суйық жанылғыдан, түрли стандарт талапларына жуўап бермейтуғын жылытыў үскенелеринен пайдаланған ўақтында, жылытыў қазан морысының тығылыўы, суў ысытыў шақапшасының қараўсыз қалдырылыўы хәмде газ плиталары, электр тоғынан пайдаланғанда белгиленген қәуипсизлик қағыйдаларына әмел етпеуи нәтийжесинде, пуқаралардың зәхәрли гәзден зәхәрлениў хәм өртлер менен байланыслы болған айрықша жағдайлар жүз бериўи мүмкин.

Жоқарыда атап өтилген айрықша жағдайлардың жүз бериўинде пуқаралардың қәуипсизлик қағыйдаларына итибәр бермегенликлери себеп болыўы мүмкин.

Бүгинги күнде Айрықша жағдайлар бөлими хызметкерлери тәрәпинен пуқаралардың турақ жайларында жүз бериўи мүмкин болған өртлер хәмде басқада бахытсыз хәдийселердің алдын алыў мақсетинде, турақ жайлардың өртке қарсы жағдайы үйренилмекте.

Үйрениўлер барысында көпшилик жағдайда жылытыў қазаны хәм печь морылары тазаланбағанлығы, жылытыў үскенелерин резина шланга арқалы жалғаныўы, асхана бөлмелеринде хәўа алмасыўы жолға қойылмағанлығы, электр ток сымларының ашық халатда екенлиги анықланбақта.

Бүгинги күнде Айрықша жағдайлар бөлими, газ хәм электр тәмийинлеў бөлими хызметкерлери менен биргеликте район аймағындағы жеке меншик хәм көп квартиралы турақ жайлардағы квартиралардың қазан хәм морылары, газ плиталары қайта көзден өткерилип, морыларды тазалаў хәм резина шлангалар орнына стандарт талабына жуўап беретуғын темир шлангалар орнатыў жумыслары алып барылды.

Соның менен бирге мекемелерде, кәрханаларда хәм мәхәллелерде профилактика жумыслары алып барылмақта.

Профилактикалық жумысларды әмелге асырыўдан мақсет пуқаралардың турақ жайларында жүз бериўи мүмкин болған айрықша жағдайлар хәм өртлердің алдын алыў хәмде пуқаралардың зәхәрли газден зәхәрлениўдің алдын алыў болып табылады.

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI • ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

Dekabr, 2025-Yil

Пуқараларымызды зэхэрли газден зэхэрлениўден сақланыў хэм турак жайларда жүз бериўи мүмкин болған өртлердиң алдын алыў мақсетинде, газ плитасы, жылытыў үскенелери хэм қазанлардан пайдаланған ўақытта қәўипсизлик қағыйдаларына қатаң әмел етиўди, турак жайдың ишки бөлмелерине орнталыған жылытыў қазанларын хэм суйылтырылған газ баллонларын турак жайдың сыртқы тәрәпине көшириўди хэм де қазан, печь морыларын тазалатып турыўды, стандарт талабына жуўап бермейтуғын, сертификатланмаған, қолбала усылда таярланған газ үскенелери, жылытыў печлери хэм резина шлангалардан пайдаланбаўды соранып қаламыз.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH